

O‘ZBEK VA INGLIZ SARLAVHALARIDA GRAMMATIK KOMPRESSIYANING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Turg‘unova Fazilat Rustam qizi¹, Jumaboyeva Odila Farhod qizi²

¹Toshkent davlat transport universiteti Chet tillar kafedrasida assistenti

Gmail: fazilatturgunova05@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4371-5279>

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568128>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbek va ingliz sarlavhalarida grammatik kompressiyaning lingvistik xususiyatlarini o‘rganadi. Grammatik kompressiya, matndagi semantik ma‘lumotni saqlab qolgan holda, til vositalarining ixchamlashtirilishi va iqtisod qilinishi jarayonidir. Maqola zamonaviy matbuot va axborot texnologiyalarining rivojlanishi, shuningdek, internet kommunikatsiyasining ta‘sirida grammatik kompressiyaning sarlavhalarda qanday namoyon bo‘lishini tahlil qiladi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi sarlavhalarda kompressiya vositalari, jumladan, so‘zlarni qisqartirish, yordamchi so‘zlarni tushirib qoldirish va sintaktik konstruksiyalarni soddalashtirish kabi jarayonlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: grammatik kompressiya, sarlavhalar, lingvistik xususiyatlar, internet kommunikatsiyasi, axborot texnologiyalari, til iqtisodi, semantik ma‘lumot, sintaktik qisqartirish.

Abstract. This article examines the linguistic features of grammatical compression in Uzbek and English headlines. Grammatical compression refers to the process of condensing linguistic means while maintaining the semantic content of the text. The article analyzes how grammatical compression appears in headlines due to the development of modern media, information technologies, and internet communication. The processes of compression in both Uzbek and English headlines are reviewed, including word abbreviation, omission of auxiliary words, and simplification of syntactic constructions.

Keywords: grammatical compression, headlines, linguistic features, internet communication, information technologies, language economy, semantic content, syntactic reduction.

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности грамматической компрессии в узбекских и английских заголовках. Грамматическая компрессия — это процесс сокращения языковых средств с сохранением семантической информации текста. В статье анализируется, как грамматическая компрессия проявляется в заголовках под воздействием развития современного печатного дела и информационных технологий, а также влияния интернет-коммуникации. Рассматриваются средства компрессии в заголовках на английском и узбекском языках, включая сокращение слов, опускание вспомогательных слов и упрощение синтаксических конструкций.

Ключевые слова: грамматическая компрессия, заголовки, лингвистические особенности, интернет-коммуникации, информационные технологии, экономия языка, семантическая информация, синтаксическое сокращение.

Kirish. Zamonaviy matbuotning rivojlanishi va axborot texnologiyalarining kengayishi, jumladan, internet kommunikatsiyasining ommalashuvi, matnlarni qisqartirish va axborotni samarali yetkazish ehtiyojini oshirdi. Bu jarayon, ayniqsa, sarlavhalarda grammatik kompressiyaning keng

qo'llanilishi bilan o'z ifodasini topdi. Grammatik kompressiya – bu ma'lumotni soddalashtirish va qisqartirish orqali matnning samaradorligini oshirishga qaratilgan lingvistik jarayon. Ushbu maqola, o'zbek va ingliz sarlavhalarida grammatik kompressiyaning qanday yuzaga kelishini va bu jarayonlarning tillar o'rtasidagi farqlarini tahlil qiladi. Sarlavhalarda grammatik kompressiyaning qo'llanilishi nafaqat axborotni samarali yetkazish, balki tilning funksional imkoniyatlarini ko'rsatishda ham muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy matbuotning rivojlanishi natijasida sarlavhalar o'ziga xos kommunikativ birlik sifatida alohida e'tibor qaratilayotgan til birliklaridan biriga aylandi. Ayniqsa, sarlavhalarning qisqa va lo'nda bo'lishi zamon talabiga aylanib, bu holat grammatik kompressiya fenomenining ahamiyatini oshirdi. Grammatik kompressiya matnda semantik ma'lumotni yo'qotmagan holda til vositalarini ixchamlashtirish va iqtisod qilish tamoyiliga asoslanadi. O'zbek va ingliz tilida sarlavhalarning tuzilishida grammatik kompressiyaning namoyon bo'lish xususiyatlarini aniqlash til tizimlarining umumiy va milliy xususiyatlarini tadqiq etishda muhim o'rin tutadi.

Kompressiya atamasi lingvistika sohasiga aloqador bo'lib, u alohida informatsiyani o'z ichiga olgan nutq signali spektrining siqilishiga nisbatan ishlatiladi, bu jarayonda unga joylashtirilgan ma'lumot hajmi kamaymaydi. Tilshunolar kompressiya atamasiga turli talqinlar berishadi va bu tushuncha bilan qamrab olingan hodisalar sohasining o'ziga xosligi mavjud.[1] Masalan, kompressiyalangan deb hisoblanadigan konstruksiyalar, kerakli ma'lumot hajmini uzatishda kamroq davomiylikka ega bo'lib, qisqaroq bo'ladi. Shuningdek, kompressiya ikkinchi darajali qonuniy o'zgartirishlar sifatida qaraladi, bu o'zgartirishlar murakkab va kengaytirilgan konstruksiyalarni kamroq murakkab shaklga keltirishni ta'minlab, to'liq va kengaytirilgan sintaktik konstruksiyalar bilan bir xil ma'lumot hajmini uzatadi.

Hozirgi zamonda axborot texnologiyalari sohasining jadal rivojlanishi va Internet tarmog'ining ommalashuvi natijasida insonlar o'rtasidagi muloqot shakllari sezilarli darajada o'zgardi. An'anaviy og'zaki va yozma muloqot turlari bilan bir qatorda kompyuter kommunikatsiyasi ham asosiy aloqa vositalaridan biriga aylandi. Kompyuter va internet orqali olib borilayotgan muloqot o'zining xususiyatlari bilan farqlanadi. Xususan, bu jarayonda tezkorlik, qisqalik va axborotning samarali yetkazilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayon esa, o'z navbatida, til vositalarining iqtisod qilinishiga, ya'ni grammatik darajada qisqartirish, ixchamlashtirish kabi hodisalar orqali ifoda shakllarining soddalashtirilishiga olib kelmoqda.[2] O'zbek va ingliz sarlavhalarida grammatik kompressiyaning lingvistik xususiyatlarini o'rganish aynan shu nuqtai nazardan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy matbuot va elektron axborot vositalarida sarlavhalar axborotning qisqa, aniqlashtirilgan va ta'sirchan shaklda yetkazilishida asosiy rol ni o'ynaydi. Axborot oqimining ortishi bilan birga, matnlarning o'quvchiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini oshirish zarurati kuchaymoqda. Shu bois sarlavhalarda so'zlarning qisqarishi, yordamchi so'zlarning tushirib qoldirilishi, murakkab sintaktik konstruksiyalarning soddalashtirilishi kabi grammatik kompressiya vositalaridan faol foydalanilmoqda.

Internetdagi va an'anaviy matbuotdagi sarlavhalarda til iqtisodi, ya'ni muloqotning tezkorligi va ixchamligi maqsadida amalga oshirilgan grammatik kompressiya nafaqat shakliy, balki mazmuniy jihatdan ham samaradorlikni ta'minlaydi. Bu holat O'zbek va ingliz tillarining lingvistik xususiyatlariga ko'ra turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, ingliz tilidagi sarlavhalarda fe'ning zamon shakllari soddalashtirilishi, artikllarning tushirib qoldirilishi va passiv konstruksiyalarning qisqartirilishi keng tarqalgan. O'zbek tilida esa ergash gaplarning kamaytirilishi, bog'lovchi va yordamchi so'zlarning cheklangan holda qo'llanilishi orqali grammatik kompressiya ta'minlanadi.

Grammatik kompressiyaning lingvistik xususiyatlarini o'rganish orqali har ikki tildagi sarlavhalarning sintaktik va morfologik tuzilishidagi o'ziga xosliklarni aniqlash mumkin. Ingliz tilida

nominal strukturalar ustunlik qilsa, o‘zbek tilida fe’l va harakat ifodasiga ko‘proq urg‘u beriladi. Bu esa har ikki tilning kommunikativ va funksional imkoniyatlaridagi farqlarni ko‘rsatadi. Bundan tashqari, grammatik kompressiya sarlavhalarining stilistik xususiyatlariga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ingliz tilidagi sarlavhalar ko‘pincha obyektiv, qisqa va faktlarga asoslangan shaklda bo‘lsa, o‘zbek tilidagi sarlavhalar ba’zan hissiy-estetik ifodalar bilan boyitilgan bo‘lib, o‘quvchini emotsional jihatdan jalb qilishga intiladi.[3] Zamonaviy axborot maydonida sarlavhalarda grammatik kompressiya hodisasining rivojlanishi global kommunikatsiya talablariga moslashuv, til va uslub iqtisodini ta’minlash, axborot yetkazish samaradorligini oshirish kabi omillar bilan uzviy bog‘liq. O‘zbek va ingliz sarlavhalarini solishtirma tahlil qilish esa tilshunoslik sohasida grammatik strukturalarning iqtisodiy va funksional imkoniyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu boradagi izlanishlar kelgusida sarlavhalarni yaratish bo‘yicha samarali strategiyalar ishlab chiqishga va zamonaviy matnshunoslik nazariyasini boyitishga xizmat qiladi.

Kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi va internet tarmog‘ining keng ommalashuvi natijasida kompyuter diskursi zamonaviy kommunikatsiyaning asosiy shakllaridan biriga aylandi. A.I.Samaricheva ta’kidlaganidek, kompyuter diskursi zamonaviy axborot texnologiyalari orqali o‘zaro bog‘langan va umumiy mavzuga ega matnlar majmuini ifodalaydi.[4] Bu turdagi diskurs insonlarning kompyuter qurilmalari vositasida amalga oshiriladigan muloqot shakli bo‘lib, gipermatnlik, globallik va virtual mavjudlik kabi o‘ziga xos belgilar bilan tavsiflanadi. Kompyuter diskursi ham an’anaviy diskurs turlariga xos bo‘lgan asosiy kommunikativ elementlarga – adresant, adresat, aloqa kanali va xabar vositasi – ega bo‘lib, muloqot jarayonida vositachi sifatida texnik qurilmalar xizmat qiladi.

O‘zbek va ingliz sarlavhalaridagi grammatik kompressiyaning amaliy namunalari tahlili bu hodisaning til strukturasiga qanday ta’sir ko‘rsatishini yanada aniqroq ochib beradi. Misol uchun, ingliz tilidagi *Global markets plunge* [5] sarlavhasini olaylik. Ushbu sarlavhada artikllar, yordamchi fe’llar va boshqa grammatik ko‘rsatkichlar olib tashlangan. Asosiy semantik markaz – markets va fall – minimal til birliklari orqali bevosita ifodalangan. Shuningdek, fe’l hozirgi zamon formasida o‘z-o‘zidan anglashiladi, ya’ni zamon shakllari ko‘rsatilmagan. Xuddi shunday, o‘zbek tilida *Dollar pastladi, rubl quladi* [6] sarlavhasini ko‘rish mumkin. Bunda ham aniqlovchi so‘zlar va zamon ko‘rsatkichlari olib tashlangan, natijada sarlavha ixcham va dinamik ko‘rinishda berilgan. Ikki til sarlavhalarida ham asosiy semantik ma’lumot qisqa va aniq ifodalangan bo‘lib, grammatik vositalarning kamaytirilishi matnни o‘qilishi qulay va tez ta’sirchan qiladi.

Yana bir misol sifatida ingliz tilidagi *Primary school to reopen after Storm Darragh damage* [7] sarlavhasini ko‘rish mumkin. Oddiy gap shaklida bu jumla *The schools are reopening after the storm* bo‘lishi mumkin edi, biroq sarlavhada artikllar, yordamchi fe’l va gerund shakli soddalashtirilib, zamonaviy internet va matbuot tili talablariga mos ixcham variant tanlangan. Bu yerda ham grammatik kompressiya natijasida semantik yadro saqlangan, ortiqcha grammatik yuk esa olib tashlangan. O‘zbek tilida bunga o‘xshash holatni *Toshkentda kuchli yomg‘irdan so‘ng qor yog‘moqda* [8] kabi sarlavhalarda ko‘ramiz. Bu sarlavhada ham vaqt ko‘rsatkichi qisqa va aniqlik bilan berilgan, sarlavha ichida esa tafsilotlar yoki ortiqcha grammatik izohlar berilmagan.

Ushbu misollar shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek va ingliz tillarida sarlavhalar matnning asosiy ma’lumotini iloji boricha ixcham shaklda yetkazishga intiladi. Bu esa zamonaviy o‘quvchining axborotni tez va samarali qabul qilish ehtiyoji, internet kommunikatsiyasining texnik cheklolari va global muloqot madaniyatining ta’siri ostida shakllanmoqda. Grammatik kompressiya o‘zbek va ingliz sarlavhalarida nafaqat axborot yetkazish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, balki tilning dinamik imkoniyatlarini ko‘rsatib, zamonaviy til taraqqiyoti tendensiyalarini ham aks ettiradi. Shu tariqa, grammatik kompressiya fenomeni internet madaniyati, ommaviy axborot vositalari va global

kommunikatsiya sharoitida til tizimlarining moslashuvchanligi va rivojlanishining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

O‘zbek tilida sarlavhalar ko‘pincha fe‘lning o‘zagiga yoki ot shakllariga asoslangan tuzilmalar orqali ifodalanadi. Bu holatda grammatik birliklarning qisqarishi orqali ma‘lumotning asosiy g‘oyasi taqdim etiladi. Masalan, *Toshkentda xavfsizlik kuchaytirildi – hafta dayjesti* [9] kabi sarlavhalarda aniqlovchilar va yordamchi fe‘llarning tushirilishi natijasida qisqa va samarali ma‘lumot uzatiladi. Ingliz tilida esa ko‘pincha nominal konstruksiyalar va infinitiv shakllar orqali kompressiya amalga oshiriladi. Masalan, *Boost Security* [10] kabi sarlavhalar orqali grammatik birliklar minimal darajada ishtirok etadi va shu orqali xabarning asosiy mazmuni saqlab qolinganda holda ifoda qisqartiriladi. O‘zbek sarlavhalarida ot shakllari, ayniqsa aniqlovchi va aniqlanayotgan otlar o‘rtasidagi sintaktik bog‘lanishlar orqali kompressiya hosil qilinadi. Sifatdoshlar, sifatlovchi otlar, va kesimning tushirilishi bu jarayonni kuchaytiradi. Ingliz tilida esa participial frazalar, prepozitsiyali ifodalar va attributiv tuzilmalar yordamida sarlavhalar ixcham shaklga keltiriladi. Shuningdek, ingliz tilida so‘z tartibi va stress berilgan so‘zlar tanlovi orqali ham semantik ma‘lumotni yo‘qotmagan holda qisqartirish imkoniyati mavjud.

Sarlavhalarda grammatik kompressiyaning qo‘llanishi o‘zbek va ingliz tillarining tipologik farqlariga asoslangan. O‘zbek tili agglutinatив til sifatida affiksalar orqali grammatik munosabatlarni ifodalasa, ingliz tili analitik tuzilishga ega bo‘lib, yordamchi so‘zlar va qat‘iy so‘z tartibi yordamida grammatik ma‘nolarni uzatadi. Shu sababli o‘zbek sarlavhalarida morfologik vositalar asosida, ingliz sarlavhalarida esa sintaktik va leksik vositalar asosida kompressiya yuzaga keladi.

O‘zbek sarlavhalarida grammatik kompressiyaning yana bir muhim xususiyati ellipsis hodisasi bilan bog‘liq. Ellipsis, ya‘ni kerakli grammatik birliklarning ma‘lum kontekstdan kelib chiqib tushirilishi orqali sarlavha qisqaradi. Masalan, *Suv ta‘minoti yaxshilandi* sarlavhasida ta‘min etildi shaklidagi grammatik elementlar tushirilgan. Ingliz tilida ham shunga o‘xshash ellipsis vositalari keng qo‘llaniladi. *Water Supply Improved* sarlavhasi bunga yaqqol misoldir. Bu yerda to be fe‘lining shakllari va boshqa yordamchi birliklar tushirilgan. Grammatik kompressiyaning yana bir ko‘rinishi qisqartma so‘zlar va akronimlar orqali yuzaga chiqadi. O‘zbek tilida asosan xalqaro qisqartmalarga asoslangan birliklar uchrasa-da, o‘z ichki tizimiga moslashtirilgan qisqartmalar ham mavjud. Masalan, *O‘zbekiston TIV bayonoti* sarlavhasida TIV so‘zi Tashqi Ishlar Vazirligi atamasining qisqartirilgan shaklidir. Ingliz tilida esa qisqartmalar va akronimlar keng qo‘llanilib, ular sarlavhalarni yanada ixcham va dinamik ko‘rinishga keltiradi. Misol uchun, *UN Meeting Postponed* sarlavhasida UN so‘zi United Nations atamasining qisqartmasidir.

O‘zbek va ingliz tilidagi sarlavhalarning grammatik kompressiya xususiyatlarini taqqoslash ularning funksional vazifalari va madaniy kontekst bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi. O‘zbek tilida ko‘proq ifoda ravshanligi va tushunariligi saqlanib qolsa, ingliz tilida informatsion zichlik va tezkor ta‘sir ko‘proq ustuvorlik qiladi. Bu til va madaniyatlararo tafovutlar kompressiya uslublarining shakllanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Sarlavhalarda grammatik kompressiyaning qo‘llanilishi matnlarning o‘quvchanligini oshiradi, auditoriyani jalb etadi va axborotni tez va samarali tarzda yetkazishga xizmat qiladi. O‘zbek tilida sarlavhalarning ko‘p hollarda mavhum emas, balki konkret va ma‘lum bir voqea yoki hodisaga qaratilgan bo‘lishi o‘zbek auditoriyasining yangilikni aniqlik bilan qabul qilishga intilishini ko‘rsatadi. Ingliz tilida esa sarlavhalar ko‘pincha umumiy, keng talqin qilinadigan shaklda bo‘lib, bu auditoriyaning mustaqil tarzda tafsir qilish imkoniyatini oshiradi.

Kompressiya jarayonida pragmatik omillar ham muhim rol o‘ynaydi. O‘zbek sarlavhalarida ko‘pincha voqealarning natijasi yoki oqibati asosiy e‘tiborga olinadi, ya‘ni ma‘lum bir natija ifodalanadi. Ingliz sarlavhalarida esa ko‘pincha voqea yoki harakatning o‘zi markazda bo‘ladi, natija esa kontekstda kutiladi. Masalan, *Prezident yangi qarorni imzoladi* kabi o‘zbek sarlavhasi natijaviy

xarakterga ega bo'lsa, *President Signs New Decree* kabi ingliz sarlavhasi harakatning o'ziga urg'u beradi. Til birliklarining qisqarishi jarayonida konnotativ ma'nolar va emotsional ohanglar ham sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. O'zbek sarlavhalarida ko'pincha bevosita va neytral ifoda usuli tanlanadi, ingliz sarlavhalarida esa metaforik yoki kuchaytiruvchi vositalardan foydalanish ko'proq uchraydi. Bu esa grammatik kompressiya jarayonini nafaqat strukturaviy, balki semantik va pragmatik jihatdan ham boyitadi.

Xulosa: Grammatik kompressiya, o'zbek va ingliz sarlavhalarida axborotni qisqa va samarali yetkazishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Ingliz tilida fe'ning zamon shakllari soddalashtirilishi, artikllarning tushirilishi va passiv konstruksiyalarning qisqarishi keng tarqalgan bo'lsa, o'zbek tilida ergash gaplarning kamaytirilishi hamda bog'lovchi so'zlarning cheklangan holda qo'llanilishi orqali grammatik kompressiya amalga oshiriladi. Har ikki tilning grammatik kompressiya jarayonidagi farqlari ularning strukturalaridagi tipologik xususiyatlarga asoslanadi. Ingliz tilidagi analitik tuzilma va o'zbek tilining agglutinatив tuzilmasi bu jarayonlarni turlicha shakllantiradi. Maqola, o'zbek va ingliz tillaridagi grammatik kompressiyaning lingvistik xususiyatlarini taqqoslaydi va bu til tizimlarining kommunikativ hamda funksional imkoniyatlarini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Н.Д.Примерова Речевая компрессия в диалогическом единстве: Дис. ... канд. филол. наук. Одесса, 1988.
2. В.И.Карасик О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000.
3. Н.Weinrich Les économies de l'esprit // Le français dans le monde. 1999. № 305.
4. А.И.Самаричева Англоязычное влияние на немецкий компьютерный дискурс // Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж, 2001.–69с.
5. <https://edition.cnn.com/2025/04/06/business/japan-nikkei-plunges-hnk-intl/index.html>
6. <https://xabar.uz/uz/aqsb>
7. <https://www.bbc.co.uk/news/articles/cm211rm8106o>
8. <https://oz.sputniknews.uz/20181124/Toshkentda-kuchli-mirdan-song-qor-yogmoqda-10065464.html>
9. <https://platina.uz/o'z/2024/3/31/toshkentda-xavfsizlik-kuchaytirildi-hafta-dayjesti>
10. <https://boostsecurity.io/>